

УДК 343

DOI 10.5281/zenodo.14052113

Монетов А.Г.

Монетов Антон Геннадиевич, преподаватель, РГУ имени С.А. Есенина, Россия, 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46. E-mail: monetov62@mail.ru.

К вопросу о проблемных аспектах регламентации и квалификации бандитизма

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, возникающие при регламентации и квалификации такого преступного деяния, как бандитизм. Отмечается повышенная опасность устойчивой вооруженной группы, указывается на то, что члены банды могут осуществлять свою деятельность на постоянной основе, то есть рассматривать ее в качестве своеобразной профессии. Помимо этого, бандитизм сопряжен с совершением ряда других преступлений, посягающих на жизнь и здоровье граждан, отношения собственности. Автором отмечаются трудности, с которыми могут столкнуться правоприменители при разграничении ст.209 УК РФ и ст.210 УК РФ, критически рассматриваются некоторые правила квалификации, установленные Верховным Судом Российской Федерации. Обосновывается необходимость внесения в действующее уголовное законодательство изменений, а также предлагаются пути оптимизации рассматриваемого состава преступления.

Ключевые слова: бандитизм, преступное сообщество, преступление, вооруженная группа, организованная группа.

Monetov A.G.

Monetov Anton Gennadievich, lecturer, S.A. Yesenin Russian State University, Russia, 390000, Ryazan, Svobody str., 46. E-mail: monetov62@mail.ru.

On the issue of problematic aspects of the regulation and qualification of banditry

Abstract. The article discusses the problems that arise in the regulation and qualification of such a criminal act as banditry. There is an increased danger of gang functioning, it is indicated that gang members can carry out their activities on a permanent basis, that is, consider it as a kind of profession. In addition, banditry is associated with the commission of a number of other crimes that infringe on the life and health of citizens, property relations. The author notes the difficulties that law enforcement officers may encounter in distinguishing Article 209 of the Criminal Code of the Russian Federation and Article 210 of the Criminal Code of the Russian Federation, critically examines some of the qualification rules recommended by the Supreme Court of the Russian Federation. The necessity of making changes to the current criminal legislation is substantiated, and ways to optimize the considered corpus delicti are proposed.

Key worlds: banditry, criminal community, crime, armed group, organized group.

Бандитизм является одним из самых опасных преступлений, посягающих на общественную безопас-

ность. Общественная опасность бандитизма заключается в том, что банда может осуществляться свою деятельность

на профессиональной, то есть постоянной основе, тем самым угрожая не только отдельным лицам, но и дестабилизируя деятельность различных организаций, государственных учреждений.

Данное общественно-опасное явление имеет давние исторические корни, впервые прообраз бандитизма в российском отечественном уголовном законодательстве был упомянут в середине 19 века, когда Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. установило такой состав преступления как шайка. Особенностью шайки являлось то, что она создавалась для совершения различных преступлений общеуголовной направленности. Следующим этапом развития уголовной ответственности за бандитизм стало принятие первых УК РСФСР, в которых законодатель предусматривал уголовную ответственность как за организацию, так и участие в банде. Наибольшая необходимость в рассматриваемом нами составе преступления возникла в 90-ых годах, что связано со всплеском организованной преступности. Однако несмотря на то, что «лихие девяностые» давно прошли, Уголовный кодекс сохраняет такой состав преступления как бандитизм, так как экономические отношения не стоят на месте, что всегда приводит к посягательствам на экономические и социальные блага.

Помимо этого, актуальность борьбы с бандитизмом подчеркивается в связи с тем, что банда обладает признаком вооруженности, а, следовательно, речь идет уже о вооруженной преступности. Однако, существуют определенные проблемы, связанные с регламентацией и квалификацией, бандитизма, что в свою очередь отражается и на практике применения ст. 209 УК РФ.

Так, Е.А. Маслакова отмечает, что практика применения ст. 209 УК РФ в течение длительного времени была достаточно противоречивой. Достаточно часто деяния банды судами квалифицируются по ст.209 УК РФ и соответствующей статьей Особенной части УК РФ, в

других же случаях квалификация совершенного деяния осуществляется исключительно по ст. 209 УК РФ [3, с. 239].

Такие проблемы создают трудности для правоприменителей, позволяют виновным избежать уголовной ответственности, а также нередко возникает нарушение основополагающих начал уголовного законодательства. Кроме того, в теории уголовного права возникают вопросы о целесообразности нахождения бандитизма как состава преступления в УК РФ.

О наличии подобных проблем может также свидетельствовать и судебная статистика, так за 2023 год по ч.1 ст.209 УК РФ было осуждено 12 человек, по ч.2 ст.209 УК РФ было осуждено 64 человека, в 2022 году по ч.1 ст.209 УК РФ было осуждено 16 человек, по ч.2 ст.209 УК РФ было осуждено 83 человека, а в 2021 году по ч.1 ст.209 УК РФ было осуждено 17 человек, по ч.2 ст.209 УК РФ 48 человек [7].

В связи с этим целесообразно провести анализ ст.209 УК РФ – бандитизм и выделить ряд проблем регламентации и квалификации данного преступного деяния.

Так, можно выделить следующую квалификационную проблему, которая возникает в связи с тем, что банда может быть образована в составе преступного сообщества, например, являться одной из организованной групп, входящих в преступное сообщество.

Верховный суд, пытаясь разрешить данную ситуацию, в своем постановлении Пленума от 10.06.2010 № 12, отмечает, что организация в составе преступного сообщества банды или же организации преступного сообщества на основе банды является совокупностью преступлений, предусмотренных ст.209 УК РФ и ст.210 УК РФ.

Ж.В. Виденькина полагает, что действия участников банды, входящих в состав преступного сообщества, надлежит квалифицировать по ст.209 УК РФ и ст.210 УК РФ, то есть по совокупности

преступлений, так как в этом случае банда будет являться структурным подразделением преступного сообщества [2, с. 116].

Судебная практика также в настоящий момент идет по вышеуказанному пути. Так, согласно приговору Пензенского областного суда от 4 июля 2014 г. по делу № 2-2/2014 судом с участием присяжных заседателей было установлено, что в установленный период времени Ф.И.О. стал руководителем сформировавшейся группы молодых людей, осуществляющих «выбиванием» денежных средств, оказания неофициальных услуг по обеспечению безопасности организаций. Ф.И.О. предложил участникам группы осуществлять вооруженное нападение на граждан, используя имеющееся у него огнестрельное оружие, с чем в свою очередь члены группы согласились. В дальнейшем в группе возникло деление членов на «молодых» и «старших», по предложению Ф.И.О. в состав их вооруженной группы входили новые члены, образовывались структурные подразделения, которые функционировали обособленно друг от друга и имели собственное руководство, подчиненное Ф.И.О. В итоге суд с участием присяжных заседателей признал Ф.И.О. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209 УК РФ и ч. 1 ст. 210 УК РФ [6].

Однако, нельзя полностью согласиться с подобным подходом, так как в случае квалификации вышеуказанных преступлений по совокупности возникает двойное вменение, по сути, банда по своей природе является организованной группой, банда отличается таким признаком как устойчивость, о чем прямо предусмотрено в ч. 1 ст. 209 УК РФ, в ее состав входит несколько человек, она также создается для совершения одного или нескольких преступлений, что полностью соответствует понятию организованная группа, предусмотренного в ч. 3 ст. 35 УК РФ.

В свою очередь преступное сообщество может функционировать в двух формах: структурированная организо-

ванная группа или объединение организованных групп, следовательно, фактически ст. 210 УК РФ охватывает ст. 209 УК РФ в том случае, если банда действует в составе преступного сообщества в качестве организованной группы, если же возникла банда, которая затем преобразовалась в преступное сообщество, то можно говорить о трансформации преступных объединений, о переходе одной формы соучастия в более опасную форму: банда-преступное сообщество.

Аналогичная проблема возникает и при квалификации бандитизма по совокупности с преступлениями, совершенными во время нападений банды. Такое правило квалификации предусмотрено в п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм».

Наиболее часто такая ситуация возникает при квалификации по совокупности бандитизма и разбоя, в результате чего квалификация, совершенного деяния выглядит следующим образом: ст. 209 УК РФ и соответственно п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой). В данном случае аналогично происходит совпадения такого признака как организованная группа, в силу чего в теории возможна ситуация, когда возникнет и тройное вменение, а именно: п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, ст. 209 УК РФ и ст. 210 УК РФ, все это в свою очередь будет являться нарушением такого основополагающего начала уголовного законодательства как справедливость, что непосредственно отразится на итоговом наказании виновного лица, что ухудшит его положение.

Таким образом, обоснованно возникнет вопрос в необходимости существования в действующем уголовном законодательстве ст. 209 УК РФ, так как она охватывается другими составами преступлений.

В то же время на уровне Постановления Пленума ВС РФ 10.06.2010 № 12 можно предусмотреть следующее правило, исключающее двойное и тройное

вменение при квалификации ст.209 УК РФ и ст. 210 УК РФ, а именно: «в том случае, если виновное лицо является одновременно членом банды и преступного сообщества с разным субъектным составом, то тогда квалификация должна осуществляться по правилам ст. 17 УК РФ.

Интересен также вопрос квалификации убийства, сопряженного с бандитизмом, - п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Согласно п.11 Постановления Пленума ВС РФ от 27.01.1999 N 1 "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" следует, что квалифицировать убийство, сопряженное с разбоем, вымогательством, бандитизмом, в этом случае необходимо не только по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, но и по совокупности с соответствующей статьей УК РФ.

В данном случае усматривается такая квалификационная проблема как двойной учет признака бандитизма, в результате чего фактически также образуется двойное вменение, а это в свою очередь является нарушением ч. 2 ст. 6 УК РФ – никто не может нести дважды уголовную ответственность за одно и то же преступление.

В теории уголовного права также значительная часть авторов отрицательно относится к подобному правилу квалификации.

Так, Н.Н. Рогова критически относится к установленному правилу квалификации убийства при сопряженности и предлагает решение данной проблемы путем установления нового квалифицирующего вида убийства – убийство, совершенное в процессе совершения другого преступления [4, с. 74].

А.К. Богомолова также отмечает, что следует устранить п. «з» ч. 2 ст. 102 УК РФ из уголовного законодательства, так как данная норма нарушает Конституцию РФ, УПК РФ, УК РФ, в связи с тем, что фактически лицо несет уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление [1, с. 585].

Решить вышеописанную проблему можно путем устранения признака со-

пряженности из ч.2 ст.105 УК РФ, в силу чего квалификация убийств, совершенными членами банды, будет осуществляться по совокупности – ч. 1 ст. 105 УК РФ и ст. 209 УК РФ.

Рассматривая ч. 2 ст. 209 УК РФ, возникает вопрос, почему законодатель не осуществил дифференциацию уголовной ответственности между постоянными участниками банды и лицами, принимающими участие в совершаемых нападениях, в последнем случае и вовсе возможно однократное участие лица только в одном конкретном нападении. В этом случае можно отметить, что степень общественной-опасности постоянного члена банды и лица, участвующего в нападении банды, различна, в силу чего и мера наказания за совершенное деяние у таких лиц должна быть дифференцирована.

Кроме того, определенные вопросы вызывает и п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 17.01.1997 N 1 предусматривает, что участие в банде представляет собой не только непосредственное участие в совершаемых ею нападениях, но и выполнение членами банды иных активных действий, направленных на ее финансирование, обеспечение оружием, транспортом, подыскание объектов для нападения и т.п.

Прежде всего, возникает вопрос, что следует относить к категории тому подобное, это может привести к чрезмерному усмотрению правоприменителя при квалификации преступления.

Участие в банде должно быть квалифицировано в качестве такового в том случае, если виновное лицо осознает, что оно принимает участие в совершаемом нападении банды. Однако, возможно двойное толкование п. 9 вышеуказанного Постановления Пленума ВС РФ, например, в том случае если лицо по просьбе знакомых сняло для них жилое помещение, которое в последующем являлось местом проживания участников банды, их базой, то такие действия могут быть признаны совершенными в интересах

банды, в силу чего его действия будут квалифицированы по ч. 2 ст. 209 УК РФ.

В судебной практике встречаются подобные примеры. Так, согласно определению Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 29.06.2021 N 55-662/2021 следует, что Ф.И.О. арендовал квартиру, в котором произошло задержание участников банды, в этой же квартире находилось имущество, полученное бандой при совершении ряда преступлений, а также хранилось огнестрельное оружие, используемое в ходе нападений членами банды. Ф.И.О. был признан судом первой инстанции виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 УК РФ ч. 2 ст. 209 УК РФ, ч. 5 ст. 33 п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ, суд первой инстанции указал на то, что участие Ф.И.О. в банде заключалось в участии в последнем разбойном нападении путем предоставления остальным членам банды для проживания арендованной квартиры.

В последующем судом апелляционной инстанции было установлено, что отсутствуют доказательства того, что Ф.И.О. был осведомлен о деятельности банды, члены которой были задержаны в

арендованной им квартире, помимо этого Ф.И.О. не был осведомлен о том, что члены банды хранили в данной квартире огнестрельное оружие, а, следовательно, не знал о признаке вооруженности. Помимо этого, суд апелляционной инстанции указал на то, что суд первой инстанции никаким образом не конкретизировал в чем выразилось пособничество банде. В итоге Первый апелляционный суд общей юрисдикции изменил приговор первой инстанции, отменив часть приговора в отношении Ф.И.О. в части осуждения по ч. 5 ст. 33 УК РФ ч. 2 ст. 209 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ, тем действия Ф.И.О. были переквалифицированы только на ч. 5 ст. 33 п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ [5].

Таким образом, в рамках проведенного исследования были затронуты только некоторые проблемы регламентации и квалификации бандализма, которые в свою очередь отрицательно сказываются на правоприменительной практике, приводят к нарушению основ уголовного законодательства, что в свою очередь вызывает необходимость в дополнительном анализе данного состава преступления и его оптимизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богомолова А. К. Проблемы отечественного законодательства в области уголовной ответственности за убийство из корыстных побуждений и пути их решения // Современные проблемы лингвистики и методики преподавания русского языка в ВУЗе и школе. 2022. № 35. С. 582-585.
2. Виденькина Ж. В. К вопросу об отграничении преступного сообщества от банды // Закон и право. 2014. № 12. С. 115-118.
3. Маслакова Е. А. Проблемы квалификации бандализма в судебной и следственной практике // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 4(60). С. 239-242.
4. Рогова Н. Н. Уголовная ответственность за квалифицированные виды убийства // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2014. № 7. С. 70-76.
5. Апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 29.06.2021 №55-662/2021. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOAS&n=23-825#FtSLWSUeZoOd0TQE1> (Дата обращения: 20.10.2024).
6. Приговор Пензенского областного суда от 04.07.2014 по делу №2-2/2014. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOPV&n=194465#nvTiQSUyxcD88ze21> (Дата обращения: 20.10.2024).
7. Судебная статистика РФ. URL: <https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17> (Дата обращения: 20.10.2024).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bogomolova A. K. Problemy otechestvennogo zakonodatel'stva v oblasti ugolovnoj otvet-stvennosti za ubijstvo iz korystnyh pobuzhdenij i puti ih resheniya // *Sovremennye problemy lingvistiki i metodiki prepodavaniya russkogo yazyka v VUZe i shkole*. 2022. № 35. S. 582-585.
2. Viden'kina ZH. V. K voprosu ob otgranichenii prestupnogo soobshchestva ot bandy // *Zakon i pravo*. 2014. № 12. S. 115-118.
3. Maslakova E. A. Problemy kvalifikacii banditizma v sudebnoj i sledstvennoj praktike // *Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i soci-al'nye nauki*. 2014. № 4(60). S. 239-242.
4. Rogova N. N. Ugolovnaya otvetstvennost' za kvalificirovannye vidy ubijstva // *Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta*. 2014. № 7. S. 70-76.
5. Apellyacionnoe opredelenie Pervogo apellyacionnogo suda obshchej yurisdicii ot 29.06.2021 №55-662/2021. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOAS&n=23-825#FtSLWSUeZoOd0TQE1> (Data obrashcheniya: 20.10.2024).
6. Prigovor Penzenskogo oblastnogo suda ot 04.07.2014 po delu №2-2/2014. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOPV&n=194465#nvTiQSUyxcD88ze21> (Data obrashcheniya: 20.10.2024).
7. Sudebnaya statistika RF. URL: <https://stat.api-press.rf/stats/ug/t/14/s/17> (Data obrashcheniya: 20.10.2024).